

MONITORAMENTO AMBIENTAL, POVOS TRADICIONAIS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Foto: Canva

Por Yuri Costa

O que o cientista ganha com uma interação mais profunda com povos e comunidades tradicionais?

Acredito que um olhar sob um outro prisma de como essas comunidades tradicionais interagem e percebem o território. O pesquisador que transita pelos territórios de povos e comunidades tradicionais no contexto de um programa de monitoramento tem a oportunidade de interagir de forma mais profunda com a comunidade. Tudo começa com aquela interação despreocupada, perguntando: “Como vocês chamam este bicho ou aquela planta?”. Depois, aquela curiosidade de saber se eles nomeiam todos os bichos e plantas ou só aqueles que possuem interesse na captura ou no uso alimentar ou medicinal. No final vamos descobrindo que além da arte da confecção dos apetrechos e do ofício da pesca, somos brindados com a percepção de que o conhecimento tradicional também passa adiante um complexo universo de relações e explicações que possuem muitas similaridades com a forma com que os cientistas buscam construir o conhecimento científico. Os vários pontos de contato entre conhecimento tradicional e conhecimento científico nos dão a possibilidade para uma rica variedade de pesquisas em parceria com as comunidades.

Eu trabalho no ambiente estuarino (a conexão entre o rio e o oceano) e, interagindo com os pescadores, percebi que nós somos bastante generalistas em nosso conhecimento, sendo capazes de explicar e prever o comportamento da hidrodinâmica de diversos estuários, enquanto o pescador precisa ter um conhecimento mais específico e refinado do seu local de trabalho. Ele conhece bem a profundidade ao longo do curso do estuário, a hidrodinâmica e a influência da lua e dos ciclos da chuva, que irão trazer ou afastar cada tipo de pescado que vai levar para casa. Enquanto nós trabalhamos com as marés de sizígia, quadratura, preamar, estofa e baixamar, o pescador inclui a “maré de lançamento”, a “cabeça d’água” e muitas outras nomenclaturas que ajudam a refinar a descrição e prever o pescado que vai entrar no estuário, ou maré, como eles costumam chamar.

Além de entender as variáveis do ambiente, os pescadores possuem um preciso sistema de classificação que, se calibrado à sua localidade, pode ser extremamente útil ao monitoramento, inclusive, permitindo o automonitoramento. O automonitoramento representa uma importante modalidade de participação popular, dando autonomia e valorizando o conhecimento tradicional. Este tipo de prática pode, inclusive, ajudar na conservação das espécies, uma vez que as comunidades tradicionais conhecem muito bem o ciclo reprodutivo das espécies capturadas, permitindo um refinamento do período de defeso, ajustado a cada localidade.

Estudando os nomes populares dos siris da Reserva Extrativista Baía do Iguape, no Recôncavo Baiano, para fins de monitoramento, descobrimos que eles variam entre as comunidades. Um dos nomes que mais variaram foi o da espécie invasora *Charybdis hellerii*, que nas entrevistas tivemos muita dificuldade em identificar quando os pescadores perceberam sua chegada. Entretanto, um dos nomes populares pode nos dar uma pista. Em algumas comunidades ele é chamado de “Siri da Brahma”, famoso personagem de uma propaganda de cerveja que circulou nos anos 2000.

"Precisamos muito ouvir e valorizar esse conhecimento para que floresça a fagulha da coprodução."

Foto: Yuri Costa

Foto: Yuri Costa

Devemos reconhecer os grandes mestres como Seu Edison, pescador no estuário do Rio Jaguaripe, na Baía de Todos os Santos. Certa vez, enquanto fazíamos uma atividade de pesquisa de campo que buscava entender como o marisma facilita o estabelecimento do manguezal, ele nos explicou a sincronia da desova do caranguejo com a liberação de propágulos de manguezal (as sementes do manguê), de forma que os juvenis possam se alimentar dos propágulos que estão brotando durante esse período. Ele narrou de forma extremamente poética o processo que nós chamamos de co-evolução. Hoje temos um projeto de mestrado estudando esta temática na universidade.

Precisamos muito ouvir e valorizar esse conhecimento para que floresça a fagulha da coprodução. Em comemoração ao Dia do Oceano, fui convidado para participar da semana de meio ambiente e fazer uma fala sobre mudanças climáticas. Fui a algumas escolas e perguntei aos estudantes, filhos e filhas de pescadores: “Quando seus pais vão trabalhar, eles vão pescar no rio ou no mar?”. Alguns, envergonhados ao me corrigir, respondem: “Eles vão na maré”. Neste momento eu aproveitei para compartilhar que a palavra estuário vem do latim *Aestuarium*, que quer dizer maré.